

ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE *of* AMERICA

Professional Resources

Fieldnotes: Short Articles and Field Reports

IL FINALESE: peculiarità geomorfologiche, paleontologiche ed archeologiche

February 23, 2019 | by Alfredo Pirondini, Gian Paolo Bocca, Filippo Pirondini, Cecilia Pirondini, Cesarina Villa

The Authors, on the base of recent international studies and personal observations on the on the field, analyse the importance of the zone of Finale Ligure (Savona Province, Western Liguria, Italy), as crossroad of culture and commerce between distant regions of the Mediterranean area, Italy and Transalpine Europe during prehistoric ages.

Updating Course of SEASTONE ACADEMY, held at the City Council Hall of Pietra Ligure on February 19, 2019.

with the participation of Seastone Riviera

via Nazario Sauro, 196 17027 Pietra Ligure (SV)

Website:

<http://ilfinalese.blogspot.com/>

[finalese_aia.pdf](#)

IL FINALESE

peculiarità geomorfologiche,
paleontologiche ed archeologiche

Il Finalese rappresenta un'area unica dal punto di vista geologico, paleontologico e paleontologico. Si estende, in direzione dell'entroterra, dalla linea di costa fino al tracciato della attuale Autostrada A 10 e, lungo il litorale, da Capo Noli a Capo Caprazoppa.

Il territorio è geologicamente caratterizzato da una formazione rocciosa di origine bioclastica, nota come Pietra del Finale, formatasi nel Miocene (20-10 milioni di anni fa) in quella che era una laguna di acque calde e tranquille, tra Capo Noli ed il Monte Carmo di Loano. Nell'arco di alcuni milioni di anni sedimenti fluviali, sabbie, ghiaie, scheletri calcarei e molluschi si accumularono nella parte centro orientale di questo bacino costituito da rocce scistose e porfroidi del Permiano ($299,0 \pm 0,8$ a $251,0 \pm 0,4$ milioni di anni fa) e da quarziti del Trias ($252,2 \pm 0,5$ e $201,3 \pm 0,2$ milioni di anni fa), formando il calcare bioclastico della Pietra del Finale.

- Foto 1

Con l'emersione di questa zona di deposito lagunare ed il ritiro del mare, rimase un ampio penepiano.

La Pietra del Finale è stata poi soggetta ad intensi fenomeni carsici, sia superficiali (epigei), che sotterranei (ipogei), con la formazione di valli fossili, depositi di terre rosse, grotte e complessi ipogei ricchi di acque.

Attualmente i principali corsi d'acqua del Finalese sono: il Pora, l'Aquila e lo Sciusa.

L'intensità dei fenomeni carsici, con la formazione di cavità naturali, ha favorito, fin da epoche remote (350000 anni fa), la presenza umana.

Il ritrovamento di bifacciali da insediamenti dell'Altopiano delle Manie e della Caverna delle Fate risale, infatti, alla presenza dell'*Homo Erectus*. La stessa Caverna delle Fate e l'Arma delle Manie hanno, inoltre, restituito resti ossei dell'*Homo Neanderthalensis*, vissuto nel corso del Paleolitico Medio (120000-38000 anni fa).

Circa 38000 anni fa, nel Paleolitico Superiore, durante l'ultima grande glaciazione che segnò l'estinzione dei Neanderthaliani, comparve l'*Homo Sapiens*.

Nella Caverna delle Arene Candide sono state ritrovate numerose sepolture, fra cui la più nota è quella del "Giovane Principe" (risalente a 24000 anni fa), così denominata per il ricco corredo che accompagnava questa persona prematuramente deceduta, probabilmente a causa di un evento traumatico.

Con il Neolitico (che, in Liguria si sviluppò dal 5800 al 3600 a.C.) l'uomo, da nomade cacciatore e raccoglitore, divenne allevatore ed agricoltore. Il maggiore controllo delle risorse naturali, rese l'uomo stanziale, comportò un aumento della popolazione con il contemporaneo modificarsi dell'organizzazione sociale e l'introduzione del concetto di "proprietà". In meno di 2000 anni, la vita dell'uomo si modificò più significativamente che durante i 2 milioni di anni precedenti: un cambiamento radicale conosciuto come "Rivoluzione Neolitica", anche se il processo di Neolitizzazione fu piuttosto graduale e differenziato per le diverse culture ed aree geografiche.

Nel Ponente Ligure, tali trasformazioni si avviarono, secondo recenti osservazioni, a causa della probabile migrazione di nuove popolazioni dall'Italia Centro-Meridionale.

I reperti archeologici ritrovati alle Arene Candide, all'Arma della Pollera e, più recentemente, al Riparo di Pian del Ciliegio (Altopiano delle Manie) risalgono, per lo più, al periodo della "Cultura della Ceramica Impressa" (Neolitico Antico: dal 5800 al 5000 a.C.) e della "Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata" (Neolitico Medio: dal 5000 al 4200 a.C.). Sono legati a culti e riti sviluppatisi nell'area Mediterranea, relativi alla riproduzione ed alla crescita vegetale ed animale. Il ritrovamento di statuine di fattezze femminili sembrerebbe, infatti, legato a propiziare la fertilità del terreno e delle greggi.

Le datazioni radiocarboniche, eseguite a Pian del Ciliegio, per i livelli della "Cultura dei Vasi a Bocca Quadrata", risalgono al V millennio a.C. (tra il 4700 ed il 4300 circa). Indagini archeometriche, condotte con microscopia ottica e XRPD (X-Ray Powder Diffraction) su campioni appartenenti alle culture dei Vasi a Bocca Quadrata e della Ceramica Impressa, suggeriscono differenti fonti di materie prime e di tecniche di produzione. La natura delle inclusioni minerali indica, in tutti i casi, una produzione locale o con distanza massima di circa 10 Km. Gli impasti delle ceramiche dei Vasi a Bocca Quadrata contengono, infatti, elementi che possono essere riferiti alle rocce metamorfiche paleozoiche affioranti nella zona (con presenza di inclusioni di calcite) aventi caratteristiche tipiche di altre produzioni di ceramica neolitica provenienti da contesti di grotte studiate nella zona.

Al contrario, la "ceramica impressa", anche se è stata ritrovata in quantità più limitata, mostra una grande variabilità per quanto concerne la sua composizione e la zona di provenienza. Accanto, infatti, a diversi impasti locali (con inclusioni di rocce metamorfiche e la presenza di una quantità variabile di calcite), sono state reperite anche miscele con inclusioni ofiolitiche (provenienti, probabilmente, dalla Toscana) o vulcaniche (originarie, con ogni probabilità, dall'Italia Centro - Meridionale ed Insulare). Questi dati confermano ed integrano quelli dei vicini siti archeologici della Grotta delle Arene Candide e della Pollera: durante il Neolitico Antico c'era, presumibilmente, una circolazione via mare, a lunga distanza, di persone e merci (incluse le ceramiche). Il reperimento di un cilindro di terracotta, con una serie (5x12) di incisioni lineari, sulla sua superficie, ortogonali fra loro, formanti 60 caselle quadrate, rappresenta un oggetto unico nel panorama del neolitico italico. Si tratta, probabilmente, di un "Token": termine inglese che si può tradurre come "segno stampato", "contrassegno stampato", ma che in termini archeologici indica un sistema di registrazione numerica. Il manufatto presenta, in 8 delle 60 caselle, un punto, impresso prima della cottura e, verosimilmente, sarebbe un antichissimo sistema di numerazione. Reperti simili si trovano in aree archeologiche, di epoche contemporanee al sito in esame, situate, soprattutto, in Medio Oriente.

L'oggetto sarebbe unico fra i reperti del Neolitico italiano e potrebbe dimostrare la vastità delle influenze culturali e commerciali con popoli ed aree distanti del Mediterraneo Orientale, a loro volta legate a popolazioni più lontane di quanto fino ad ora considerato.

Da studi recenti, basati sulla osservazione delle correnti marine del Tirreno Centro-Settentrionale, inoltre, si potrebbero tracciare rotte che, in senso antiorario, dalle coste della Campania, del Lazio e della Toscana meridionale, si dirigono verso nord-ovest toccando la Toscana centrale, la Corsica, la Liguria orientale e centrale, fino a raggiungere il Finalese, l'Albenganese e le coste Provenzali. I recenti dati su Pian del Ciliegio e sull'Arma di Nasino (sita nell'entroterra di Albenga, a 20 km dalla costa ed a circa 30 Km, in linea d'aria, dal Finalese), hanno quindi consentito di estendere, sia verso sud, sia verso ovest, rispetto al Finalese, l'itinerario già ipotizzato sulla base dei risultati emersi da precedenti studi sulle Arene Candide. Inoltre, attraverso la navigazione si creavano legami sociali e culturali tra le popolazioni del Neolitico mediterraneo. La ceramica ed anche i beni deperibili contenuti nel vasellame in terracotta potrebbero, dunque, essere annoverati tra gli oggetti che erano veicolati via mare già dall'inizio del VII millennio a.C.

In questo periodo si sono ulteriormente sviluppati i commerci via terra. Attraverso i valichi dell'entroterra Finalese, conosciuti anche ai nostri giorni con gli attuali toponimi di Colle del Melogno, Madonna della Neve (o Giogo di Rialto), Colla di San Giacomo (collegata alla Colla di Magnone, che la metteva in comunicazione con la Val Ponci), dalle valli finalesi, uomini e merci potevano raggiungere la Val Bormida e, da qui, la Valle del Po.

A partire dal IV millennio a. C., l'uomo accrebbe le conoscenze riguardanti il trattamento dei minerali metalliferi (14), (16), (34), (41). In seguito allo sviluppo della metallurgia, le società si organizzarono in assetti sempre più complessi, con vere e proprie strutture gerarchiche. Furono costruite fortificazioni di altura (27), (31), note con il nome di Castellieri o Castellari (nel Finalese sono stati ben studiati quelli di Verezzi, il Castelliere delle Anime sulla Rocca di Perti, di Sant'Antonino, di Bric Reseghe, di Monte Sant'Elena a Bergeggi).

Caverna delle Arene Candide

Caverna delle Arene Candide

Caverna delle Arene Candide: sepoltura del Giovane Principe

Caverna delle Arene Candide: sepoltura del Giovane Principe

VEREZZI: ARMA DELLA CROSA

VEREZZI: ARMA DELLA CROSA

VEREZZI: MULINO "FENICIO"

VEREZZI: DOLMEN

VEREZZI: DOLMEN

VEREZZI: SCHEMA ARCHEOASTRONOMICO DEL DOLMEN (modif. da Codebò)

VEREZZI: DOLMEN

Verezzi: Torre di Bastia

Verezzi: Torre di Bastia

Verezzi: Torre di Bastia

Verezzi: Menhir della Torre di Bastia

Verezzi: Menhir della Torre di Bastia

Verezzi: Menhir della Torre di Bastia (Schema modif. da Codebò)

Fig. 1. Pianta sommaria dei cosiddetti menhir di Torre Bastia (SV).

In *a* la pietra naturale tuttora eretta; in *b* la pietra attualmente coricata al suolo; in *c* il frammento più piccolo ritenuto "spezzatosi" dal frammento maggiore *b* al momento della supposta caduta al suolo. La linea curva indica il limite della sommità collinare. La linea tratteggiata indica l'allineamento tra la pietra naturalmente eretta e la base "meridionale" di quella coricata; su tale allineamento si vede tramontare il Sole in una sella apparente tra la vetta del Monte Carmo di Loano a nord e quella del Bric Ciazzalunga a sud. L'azimut 267° corrisponde alla declinazione del Sole equinoziale con un orizzonte apparente di altezza circa 6° . Tutta l'area è ricca in superficie di frammenti ceramici databili a partire dall'Età del Bronzo Medio (fine del II millennio a.C.).

Verezzi: Castelliere. Muro sommitale

Verezzi: Castelliere. Manufatti Litici

Cromlech e Petroglifi della Caprazoppa

Castelliere e Petroglifi della Caprazoppa

Castelliere della Caprazoppa

Cromlech e Petroglifi della Caprazoppa

Petroglifi della Caprazoppa

Petroglifi della Caprazoppa

Grotta Pollera

*Grotta Polleria. Sepoltura Neolitico Medio
Giovane Donna con Neonato/Feto*

Resti di Strada Megalitica fra Pianmarino e Cia

Masso Coppellato fra Pianmarino e Cia

Dolmen di Monticello

Casella presso Osservatorio di Bric Pianarella

Pilastrini della Casella

Osservatorio-Menhir di Bric Pianarella

Foro del Menhir di Bric Pianarella

Ciappo delle Conche

Ciappo delle Conche: Riparo dei Buoi

Picco di Marcello Dalbuono

Dolmen soprastante l'Arma Strapatente

Viabilità Romana. La Via Julia Augusta

tracciato iniziale della via Julia Augusta (in viola) nella Roma antica. Sono rappresentate anche la via Aemilia-Scauri (rosso) e la parte finale della via Aurelia (blu) che conducono a Roma

**I Cinque Ponti.
Tracciato della Via Julia Augustain Val Ponci**

Il Ponte delle Fate

Strada Napoleonica

BIBLIOGRAFIA

- 1) Alessi C. (2009) Sanremo (IM). Siti Archeologici a Monte Bignone. *Archeomedia - Rivista di Archeologia On-line* (settembre 2009). <https://www.archeomedia.net/sanremo-im-siti-archeologici-monte-bignone/>
- 2) Bagolini B., Cremoneis G., Il processo di neolitizzazione in Italia. *Atti XXVI Riunione Scientifica ILPR* 1987, 21-30.
- 3) Bernabò Brea L., Gli scavi nella caverna delle Arene Candide, I, 1946-II, 1956.
- 4) Bernardini E. Guida alle civiltà megalitiche. Vallecchi, Firenze, 1977
- 5) Biagi P., Nisbet R., Popolazione e territorio in Liguria tra il XII e il IV millennio b.c., in AA.VV., *Scritti in ricordo di Graziella Massari Gaballo e di Umberto Tocchetti Polini*, Milano 1986, 19-272
- 6) Capelli C., Cabrello R., Del Lucchese A., Piazza M., Stanini E. Archaeometric analyses of Early and Middle Neolithic pottery from the Pian del Cillegio rock shelter (Finale Ligure, NW Italy). *ArchéoSciences* 2008, 32:115-124. <http://archeosciences.revues.org/index1023.html>
- 7) Codebò M. Archaeo-astronomical hypotheses on some ligurian engravings. *Proceeding NEWS95 - INTERNATIONAL ROCK ART CONGRESS, North East West South 1995 Turin, Italy*, by Ce.S.M.A.P. & I.F.R.A.O., Survey supplement 1999, Pinerolo, Italy.
- 8) Codebò M. Prime Indagini Archeoastronomiche in Liguria. *Memorie della Società Astronomica Italiana - Journal of the Italian Astronomical Society*, 1997, 63 (3).
- 9) Codebò M. I meriti di Torre Bastia. *Notiziario C.A.I., Sezione Liguria, Soltoavec, Bolzaneto*, 1993, 11: 30-31.

- 10) Codebò M. I Primi Passi di un Archeoastronomo, *Bollettino dell'Osservatorio Astronomico di Genova*, 1994, 66:12-20.
- 11) *Corpus Inscriptionum Latinarum (C.I.L. II, 2395)*.
- 12) Del Lucchese A. Il Riparo di Plan del Oleggio. *Quaderni del Museo Archeologico del Finale*, 2009.
- 13) Guggiolla O. Una costruzione megalitica a Finale. In: *Rivista Ingauna ed Intemelia*, 1984, 39.
- 14) Glusac L. *The Religious Sense*. McGill-Queen's University Press – Montreal (1997).
- 15) Glusac L. *At the Origin of the Christian Claim*. McGill-Queen's University Press – Montreal (1998).
- 16) Matsuoka N., Murton J. Frost Weathering: Recent Advances and Future Directions. *Permafrost and Periglac. Process.* 19: 195–210 (2008).
- 17) Pironcini A. Osservazioni su un sito di interesse archeologico nei pressi del Castelliere delle Anine (Rocca di Pertè - Finale Ligure). *TRACCE - The Online Rock Art Bulletin* (2010). http://www.rupestre.net/tracce_php/modules.php?name=News&file=article&aid=43
- 18) Pironcini A. Castelliere of Verezzi - Hillfort in Italy in Liguria. *The Megalithic Portal*. Andy Burnham Editor. 2010. <http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=26775&mode=thread&order=0>
- 19) Pironcini A. Site near Finale Ligure. *The Megalithic Portal*. Andy Burnham Editor. (2010). <http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=26588>
- 20) Pironcini A. Struttura megalitica soprastante l'Arma Straparente (Orco-Feglino, Finalese, Liguria). *ArcheoMedia - Rivista di Archeologia On-line*. (2010). <https://www.archeoedia.net/alfredo-pironcini-struttura-megalitica-soprastante-larma-straparente-orco-feglino-finalese/>
- 21) Pironcini A. Il Riparo Sotto Rocca di Plan del Oleggio: un Sito Neolitico del Finalese. *TRACCE - The Online Rock Art Bulletin* (2011). http://www.rupestre.net/tracce_php/modules.php?name=News&file=article&aid=56

- 22) Pironcini A. Castelliere di Verezzi: Industrie Litiche. *ArcheoMedia - Rivista di Archeologia On-line*. (2010). <https://www.archeoedia.net/borgio-verezzi-ov-manufatti-litici-del-castelliere-di-verezzi/>
- 23) Pironcini A. Plan del Oleggio Rock Shelter. "The Megalithic Portal", Andy Burnham Ed. 2011; <http://www.megalithic.co.uk/article.php?sid=28426>
- 24) Pironcini A. The Dolmen at Montebello near Finale Ligure (Western Liguria, Italy). *Fieldnotes of Archaeological Institute of America*. <http://www.archaeological.org/fieldnotes/reports/5850%20>
- 25) Pironcini A., Bocca G.P., Pironcini F., Pironcini C., Villa C., Bric Erosa (Finalese, Liguria Occidentale), Petroglifi e Manufatti Litici. *ArcheoMedia - Rivista di Archeologia On-line*. (2014). <https://www.archeoedia.net/savv-bric-erosa-finalese-liguria-occidentale-petroglifi-e-manufatti-litici/>
- 26) Pironcini A., Bocca G.P., Pironcini F., Pironcini C., Villa C., Petroglyphs and Megaliths at the Bric Le Pile' (Finalese- Western Liguria). *Fieldnotes of Archaeological Institute of America* (2015) <https://www.archaeological.org/fieldnotes/reports/19062>
- 27) Pugliesi S. M., *La civiltà appenninica. Origine delle comunità pastorali in Italia*. Ed. Sansoni, Firenze, 1959
- 28) Schipani De Pasquale R., Roccobono F. Originale utilizzo di materiali "da spetramento" in area suburbana. In: *Colloquio Internazionale Archeologia ed Astronomia di AA.VV., R.d.A.*, 1991; supplm. n. 9, Roma.
- 29) Tinè S., *Il Neolitico e l'età del Bronzo in Liguria alla luce delle recenti scoperte*, *Atti XVI Riunione Scientifica I.I.R.P.*, 1974: 37-64
- 30) Tizzoni M. Incisioni all'aperto nel Finalese, Liguria. *Bollettino del Centro Camuno Studi Preistorici* 1975; 12, Capodiponte (Brescia).
- 31) Walder J.S., Hallet B. *The Physical Basis of Frost Weathering: Toward a More Fundamental and Unified Perspective*. *Arctic and Alpine Research*, (18), 1, 27-32 (1986).

Ringraziamenti

Al Gruppo di Studio:

Il Finalese: Studi e Ricerche

Alfredo Pirondini, Gian Paolo Bocca, Filippo Pirondini,
Cecilia Pirondini, Cesarina Villa

<http://ilfinalese.blogspot.it>

You are subscribed to email updates from [Il Finalese: studi e ricerche](#).

To stop receiving these emails, you may [unsubscribe now](#).

Google, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

Email delivery powered by Google